

El arte como arma y reflejo de la historia: ideología y persuasión en la España de posguerra y el exilio

Claudia Torres Hernández

(claudia.torres@cchs.csic.es)

Beca JAE-Intro, Instituto de Historia (IH-CSIC)

RESUMEN: Entre 1939 y 1950, la pintura española refleja la profunda división político e ideológica de la posguerra. El exilio de artistas republicanos como Maruja Mallo, José Renau, Pablo Picasso, Joan Miró, Eugenio Granell y José Moreno Villa se caracterizó por el uso de un lenguaje vanguardista y simbólico que se convirtió en un vehículo para la crítica social y se utilizó como denuncia de la represión imperante. En contraste, el bando afín al franquismo conformado por Ignacio Zuloaga, José María Sert, Eduardo Chicharro Briones, Manuel Benedito, Carlos Sáenz de Tejada y José Aguiar, promovió un arte más academicista y monumental que transportaba una fuerte carga propagandística con el fin de legitimar el régimen exaltando la patria, la religión y el heroísmo.

A través de sus figuras, se analizan mecanismos persuasivos del arte y herramientas de poder ideológico con el objetivo de demostrar que la pintura puede influir en la percepción y movilización de la sociedad. Además, todo ello trasciende el contexto histórico y se conecta con los conflictos políticos y bélicos contemporáneos, ya que la narrativa visual y simbólica continúa siendo una herramienta clave para influir en la opinión pública, construir identidades colectivas y legitimar el poder. Por lo tanto, el estudio de estas obras no sólo ilumina la España de la posguerra, sino que invita al lector a cuestionar el sesgo presente en el arte y el impacto de su poder en la sociedad de hoy. ¿Acaso podemos ignorar que, tanto hoy como en la posguerra, cada imagen puede ser un instrumento de poder o de resistencia?

Palabras clave: cartelismo, ideología, guerra, discurso, infraestructura.

ABSTRACT: Between 1939 and 1950, Spanish painting reflected the profound political and ideological division of the post-war period. The exile of Republican artists such as Maruja Mallo, José Renau, Pablo Picasso, Joan Miró, Eugenio Granell, and José Moreno Villa was characterized by the use of an avant-garde and symbolic language

that became a vehicle for social criticism and was used to denounce the prevailing repression. In contrast, the pro-Franco faction, comprised of Ignacio Zuloaga, José María Sert, Eduardo Chicharro Briones, Manuel Benedito, Carlos Sáenz de Tejada, and José Aguiar, promoted a more academic and monumental art that carried a strong propagandistic charge in order to legitimize the regime by exalting the homeland, religion, and heroism.

Through their figures, the persuasive mechanisms of art and tools of ideological power are analyzed with the aim of demonstrating that painting can influence the perception and mobilization of society. Furthermore, all of this transcends the historical context and connects with contemporary political and military conflicts, since visual and symbolic narrative continues to be a key tool for influencing public opinion, constructing collective identities, and legitimizing power. Therefore, the study of these works not only illuminates postwar Spain but also invites the reader to question the bias present in art and the impact of its power on today's society. Can we ignore that, both today and in the postwar period, every image can be an instrument of power or resistance?

Key-words: poster art, ideology, spanish Civil War, discourse analysis, symbolic infrastructure.

METODOLOGÍA: Este trabajo se compone de una metodología que aúna análisis histórico, artístico y comparativo, integrando recursos visuales, textuales y críticos. El enfoque metodológico se muestra transversal, pues comporta crítica, historia, análisis discursivo y comparativo de las obras de posguerra. La investigación se realiza a partir de la recolección de fuentes primarias, fuentes secundarias, recursos digitales en red y herramientas que nos permitan analizarlos, desde tablas comparativas hasta esquematizaciones visuales. A partir de la selección de corpus de los autores estudiados y un análisis iconográfico del mismo, se pretende conformar un producto final que se componga de todo lo anterior y permita analizar correctamente la influencia y poder del discurso presente en el arte.

El arte como arma y reflejo de la historia: ideología y persuasión en la España de posguerra y el exilio

Claudia Torres Hernández

(claudia.torres@cchs.csic.es)

La cultura de masas aparece cuando la sociedad de masas acapara los objetos culturales, y si peligro es que el proceso vital de la sociedad [...] consumirá literalmente los objetos culturales, los engullirá y los destruirá.

HANNAH ARENDT

Figura 1. *La unidad del ejército del pueblo será el arma de la victoria.*

¿Cómo nos persuaden las imágenes? ¿Por qué seguimos discursos que refuerzan nuestras creencias? ¿Cómo el arte moldea lo que pensamos que es real? ¿Qué paralelismos hay entre un cartel de 1937 y un meme político actual? David Freedberg (2009) subraya en su obra *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta* (2ª ed.):

Sin entrar en teorías de la representación, debemos considerar cómo llegan las imágenes a funcionar así. Pero he comenzado con ejemplos concretos porque son ellos los que mas vivamente plantean las siguientes preguntas: *¿Por qué preferimos las pruebas que testimonian la efectividad y la capacidad de provocación de las imágenes?; ¿cómo*

podemos hablar de estas cuestiones?; ¿Por qué nos excita el cuerpo sin vida de una imagen y qué presuponemos cuando no estamos frente a él? (p. 44)

La capacidad persuasiva y la construcción ideológica mediante la imagen no son exclusivas del pasado, sino que encuentran un paralelismo crítico en la sociedad digital contemporánea. La actual sobreabundancia de estímulos visuales, potenciada por la instantaneidad mediática, fomenta el gregarismo y refuerza la adhesión colectiva mediante la repetición del mensaje. En este escenario, la posverdad y las *fake news* condicionan la percepción social, mientras la *agenda setting* y *framing* jerarquiza la visibilidad de los temas bajo marcos ideológicos específicos.

Esta estructura mediática activa sesgos cognitivos fundamentales, como el de disponibilidad y el de confirmación, consolidando discursos polarizados (explicarlos). Así, la convergencia entre la desinformación y la predisposición del receptor configura un terreno propicio para la manipulación basadas en figuras de autoridad y respaldadas por un contexto de autoridad (ejes centrales de la política). Este proceso invita a una necesaria reflexión sobre el papel crítico del sujeto frente a un flujo informativo constante que, al igual que en periodos históricos previos, utiliza el arte y el soporte visual como herramientas de influencia.

En la actualidad -obras como la de Jason Harris (*El arte de la persuasión*, 2021)- abogan por este concepto de persuasión mediática, pues la era tecnológica ha facilitado la manifestación inmediata de todo tipo de imágenes: desde noticias hasta tweets, pasando por publicaciones de Instagram o vídeos fugaces de TikTok. Pero, verdaderamente, la persuasión existe desde tiempos remotos: ya Aristóteles en su obra más célebre subrayaba que: "Puesto que la retórica existe para un juicio [...] no solo es necesario mirar hacia el discurso, para que sea demostrativo y convincente, sino también hacia uno mismo, para mostrarse con cierta disposición, y hacia el que juzga." (1377b).

Ante este panorama, resulta ineludible plantearnos: ¿Prevalece aún la libertad de pensamiento o asistimos a una sofisticada forma de adoctrinamiento sistémico? En la intersección de la voluntad y la influencia, ¿ejercemos realmente nuestra autonomía o nos limitamos a acatar las directrices que agentes externos imponen en nuestro juicio? Incluso en el terreno de los conflictos globales, la dicotomía es punzante: ¿es la guerra

una inclinación inherente o es la lucha por la paz un imperativo ético que hemos delegado?

OBJETO DE ESTUDIO, METODOLOGÍA Y MEDIOS

Este estudio examina un corpus artístico de producción nacional y exiliada para decodificar los mecanismos persuasivos y contrastar sus narrativas históricas. Mediante un análisis discursivo-comparativo de manifestaciones visuales —cartelería, prensa y artes plásticas—, se desentrañan las macroestructuras simbólicas y estrategias pragmáticas que instrumentalizan la imagen como vector de influencia ideológica.

Además, se dispone de fuentes primarias de instituciones de referencia como el Museo Reina Sofía y el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. El acceso a fondos restringidos y archivos digitales de la Biblioteca Nacional y la Universidad de Salamanca dota al análisis del rigor científico necesario.

MEDIOS Y RECURSOS UTILIZADOS

En cuanto a los medios y recursos utilizados -hasta el momento- de la investigación en curso se presentan los siguientes:

- Facsímiles que construyen el transcurso de la Guerra Civil española en formato periodístico.
- Revista original rescatada de una librería anticuaria sobre la Crónica de la guerra española (92).
- Portadas de publicaciones periódicas y revistas de aquella época, tomadas directamente del Museo Centro de Arte Reina Sofía.
- El corpus personal que contiene carteles de acceso restringido tomados de:
 - I. Archivo Histórico de la Guerra Civil Española (Salamanca)
 - II. Gómez-López, Javier (Ed.) (1990). Catálogo de carteles de la República y la Guerra Civil españolas en la Biblioteca Nacional. Madrid: Biblioteca Nacional, 207 pp. (ISBN: 84-7483-635-2).

- III. VV. AA. (2006). *Josep Renau Fotomontador*. Valencia: Generalitat Valenciana
- IV. VV. AA. (1990). *Justicia en guerra. Jornadas sobre la administración de justicia durante la guerra civil española: instituciones y fuentes documentales. Organizadas por el Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil en Salamanca (1987, 26-28 noviembre)*. Madrid: Ministerio de Cultura.

Gráfico 1. Número de carteles recopilados de cada bando hasta el momento [fuente de creación propia].

Ambos bandos recurrieron de forma sistemática a las publicaciones periódicas como instrumentos de propaganda y movilización, si bien, al igual que ocurre en el ámbito del cartelismo, se aprecia una diferencia notable en cuanto a la cantidad de materiales producidos. Esta desigualdad se inclina claramente hacia el bando republicano, cuyas publicaciones se caracterizaron por un mayor volumen y por un marcado carácter de denuncia y protesta frente a la realidad político-social del momento. Por ello, Carles Fontserè (2016) relata que:

Desde julio de este año, nos hemos visto deslumbrados por la agudeza y el vigor expresivo de la miríada de carteles que han cubierto las paredes de todas las calles y plazas, de todos los pueblos y ciudades. Hoy en día, las paredes no solo tienen oídos, como dice el cliché: nos hablan, claman hacia nosotros. (p. 9)

En torno a estas revistas y periódicos se congregaron escritores, artistas plásticos, fotógrafos y diseñadores, quienes, dentro de las limitaciones materiales de cada publicación, gozaron de una notable libertad creativa en el diseño y en la elaboración de

los contenidos¹. El presente objeto de estudio se propone analizar, desde la perspectiva del análisis del discurso, la carga persuasiva y la capacidad de concienciación de estos medios, dirigidos a unas masas que, condicionadas por elevados índices de analfabetismo, carecían en muchos casos de herramientas críticas suficientes y tendían a adherirse a las corrientes mayoritarias.

Resulta imperativo, por tanto, analizar si el analfabetismo de antaño no ha sido simplemente sustituido por una nueva forma de vulnerabilidad ante el discurso del poder. ¿Miedo? ¿Incertidumbre? ¿Necesidad de arraigo a una fuerza potencial en momentos de debilidad?

¿Cómo podemos detectar la carga ideológica de las imágenes a las que estamos expuestos?

En consonancia con el auge actual de la artificial intelligence, se ha desarrollado e implementado una herramienta computacional en el entorno de desarrollo *Visual Studio Code*, empleando el lenguaje de programación *Python* (v. 3.12) para la clasificación automatizada de la iconografía histórica.

¹ De ahí, Zueras Torrens (1990) señala:

Pintores y dibujantes notables llevaron su compromiso político al arte del cartel, como he dicho, dirigido a diversos fines: reclutamiento de hombres para el frente, emulación de la producción, campañas contra la desmoralización, etc. Un cartelismo el del período 1936-1939 que cubriría eficaz y brillantemente todas las esferas de la vida civil y militar. Y desarrollado por grandes artistas: Jose Renau [...], Bartolozzi, Bardasano, Horacio Ribas, Antonio Clave, Melendreras, Monleon (p. 129)

Figura 2. Esquema de herramientas digitales en humanidades [creada con Notebook LM].

El sistema se fundamenta en un modelo de aprendizaje supervisado, entrenado mediante un corpus documental y fotográfico exhaustivo que categoriza las producciones visuales de las facciones republicana y sublevada. Mediante la detección de patrones semánticos, simbólicos y léxicos, el programa permite determinar la adscripción ideológica de las piezas analizadas, proporcionando, de manera concurrente, un índice cuantitativo de fiabilidad y precisión en los resultados obtenidos.

El objetivo de esta herramienta es facilitar al espectador la codificación de los mensajes ante los que está expuesto y que, muchas veces desconoce la ideología que pueda estar intrínseca en ellos, pues todos parecen decir lo mismo pero de diferente manera.

Figura 3. Detector ideológico de cartelismo [creado con Python v. 3.12].

PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS

Borrás Gualis, Esteban Lorente y Álvaro Zamora (1996) señalan que:

La obra de arte como testimonio material y espiritual del pasado del hombre, puede ser objeto de lectura e interpretaciones múltiples. [...] La lectura formal, o sea, en la

decodificación del lenguaje artístico mediante el análisis de sus elementos primordiales de expresión; así se abordan siempre, como punto de partida, las características esenciales de cada manifestación artística, cuya variedad exige análisis diferentes. (p. 13)

El arte se pone al servicio de la transmisión de valores y, por tanto, del adoctrinamiento. Esto quiere decir que un discurso persuasivo no solamente es un discurso oral o escrito sino es algo que se transmite más allá de la palabra. El arte visual se ha empleado a lo largo de la historia no solamente con el fin propagandístico, sino también se ha hecho para mostrar una historia y también para modificar ciertos valores en la población de masas a la que instruye.

Se ha pretendido democratizar el acceso a la contemplación y goce del arte, aunque, como dice Gilson, el mundo del arte sea una aristocracia, ya que para la percepción de la belleza se requieren una serie de condiciones subjetivas (imaginación, etc.) que es necesario educar y cultivar. (Borrás-Gualis, Esteban-Lorente y Álvaro-Zamora, 1996, p. 197)

HIPÓTESIS E INVESTIGACIÓN FUTURA

- Identificar y analizar las estrategias de persuasión -a nivel discursivo, pragmático, léxico y visual- a través de los diferentes soportes mediáticos del arte en aquellos momentos.
- Destacar la vía del arte como medio de movilización masiva de la población mediante la carga ideológica de los discursos empleados.
- Realizar un análisis comparativo de los discursos seleccionados con el propósito de identificar posibles similitudes y divergencias en las estrategias argumentativas empleadas por ambos bandos para justificar, reforzar y legitimar sus respectivas posturas ideológicas, atendiendo tanto a los recursos retóricos utilizados como a los marcos simbólicos y narrativos desde los cuales se articulan dichos discursos.

En definitiva, este análisis revela que las dicotomías de la Guerra Civil persisten hoy bajo nuevas ideologías y prejuicios que condicionan nuestra realidad. Debemos trascender la dialéctica simplista de bandos contrapuestos; en una galaxia de matices, no existe el blanco o el negro absoluto, sino una infinita gama de colores intermedios donde reside nuestra verdadera libertad.

Si la imagen fue el motor de la historia, hoy es el molde de nuestra realidad. ¿Somos dueños de lo que vemos, o somos el producto de lo que consumimos?

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anscombe, J. C. y Ducrot, O. (1988). *La argumentación en la lengua*. Gredos.
- Aristóteles. (1999). *Retórica* (Q. Racionero, Trad.). Editorial Gredos.
- Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. Oxford University Press.
- Ayala-Blanco, F. (2024). *Reflexiones en torno a la persuasión política y su relación con el arte: ejemplos en América Latina*. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, vol. 69 (251).
- Aznar-Soler, M. y López-García, J. R. (Eds.) (2016). *Diccionario biobibliográfico de los escritores, editoriales y revistas del exilio republicano de 1939*. Biblioteca del exilio, Anejos (30), vol. IV.
- Borrás-Gualis, G. M., Esteban-Lorente, J. F. y Álvaro-Zamora, I. (1996). *Introducción general al arte: arquitectura, escultura, pintura, artes decorativas* (2ª ed.). Ediciones ISTMO.
- Bou i Maqueda, E. (2001). *Pintura en el aire. Arte y literatura en la modernidad*. Pre-Textos.
- Bourdieu, P. (1995). *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario* (Kauf, T., Trad.). Editorial Anagrama. [Trabajo original publicado en 1992].
- Brown, P. y Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Use*. Cambridge University Press.
- Cabañas-Bravo, M. y Rincón-García, W. (Eds.) (2015). *El arte y la recuperación del pasado reciente*. CSIC.
- Cabañas-Bravo, M. y Rincón-García, W. (Eds.) (2017). *Imaginarios en conflicto: “Lo español” en los siglos XIX y XX*. CSIC.

- Cabañas-Bravo, M.; Murga-Castro, I. y Rincón-García, W. (Eds.) (2019). *Represión, exilio y posguerras. Las consecuencias de las guerras contemporáneas en el arte español*. CSIC (Col. "Historia del Arte. Serie: Biblioteca de Historia del Arte", n.º 32).
- Cabañas-Bravo, M.; Murga-Castro, I.; Puig-Samper, M. A. y Sánchez-Cuervo, A. (Eds.) (2020). *Arte, ciencia y pensamiento del exilio republicano español de 1939*. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
- Cabañas-Bravo, M. y Martínez-López, B. (Eds.) (2025). *Arte en expansión. Puentes de la creación española contemporánea*. Dykinson.
- Cattoi, D. y Primerano, D. (2014). *Arte e persuasione. La strategia delle immagini dopo il concilio di Trento*. Temi.
- Cirlot, J. E. (1992). *Diccionario de símbolos* (2ª ed.). Editorial Labor.
- Chilton, P. (2004). *Analyzing Political Discourse*. Routledge.
- De La Peña-Velasco, M. C. y Albaladejo-Martínez, M. (2013). *Apariencias de persuasión: Construyendo significados en el arte*. EDITUM, Ediciones de la Universidad de Murcia.
- Ducrot, O. (1984). *El decir y lo dicho*. Librería Hachette.
- 'El arte de la persuasión': carteles que ganaron guerras en el Museo Caramulo. (2019, 10 diciembre). CE Noticias Financieras.
- Escandell Vidal, M. V. (2020). *Introducción a la pragmática* (4ª ed.). Ariel.
- Eskilden, U. (Eds.) (2020). *Scenes of exile*. Library of the Province.
- Fernández Lagunilla, M. (1999). *La lengua en la comunicación política I: el discurso del poder*. Arco Libros.
- Fontserè, C. (2016). *Memoirs of a spanish Civil War Artist* (ed.). Pensòdromo.
- Freedberg, D. (2009). *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta* (2ª ed.). Ediciones Cátedra.
- Fuentes Rodríguez, C. (2000). *Lingüística pragmática y análisis del discurso*. Arco Libros.
- Fuentes Rodríguez, C. y Alcaide Lara, E. R. (2002). *Mecanismos lingüísticos de la persuasión: cómo convencer con palabras*. Arco Libros.
- Fuentes Rodríguez, C. y Alcaide Lara, E. R. (2020). *La argumentación lingüística y sus medios de expresión* (2ª ed.). Arco Libros.
- Freedberg, D. (2009). *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta* (2ª ed.). Ediciones Cátedra.

- Galperti, S. (2019). *Persuasion: The Art of Changing Worldviews*. American Economic Association, vol. 109 (3), pp. 996-1031.
- Grice, H. P. (1975). "Logic and Conversation". En P. Cole y J. L. Morgan (eds.), *Syntax and Semantic. Speech Acts* (pp. 41-58). Academic Press.
- Guimarães-Junior, M. O. y Fernandes de Oliveira-Miranda, M. K. (2024). *Desinformação, negacionismo e revisionismo: manipulação ou revisão de fatos históricos?* Ciência da Informação em Revista, vol. 11, p. e16926.
- Harris, J. (2021). *El arte de la persuasión*. Ediciones Obelisco S.L.
- Hernando-Cuadrado, L. A. (Coord.) y Sánchez-Lobato, J. (Ed.) (2015). *Lengua y discurso*. Visor Libros.
- Jackson, R. (1967). *Imagen y persuasión: La historia del arte como caja de herramientas*. Journal of Global Studies and Contemporary Art, vol. 2 (1), pp. 5-22.
- Leech, G. (1983). *Principles of Pragmatics*. Longman.
- Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge University Press.
- López Eire, A. y Santiago Guervós, J. (2000). *Retórica y comunicación política*. Cátedra.
- Marietta, M. (2012). *The politics of sacred rhetoric: absolutist appeals and political*. Baylor University Press.
- Martín-Rojo, L. y Whittaker, R. (Eds.) (1998). *Poder-decir o El poder de los discursos*. Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, Arrecife Producciones.
- Microsoft. (2024). *Visual Studio Code* (Versión 1.85) [Software de computación]. <https://code.visualstudio.com/>
- Montoliú, P. (2005). *Madrid en la posguerra (1939-1946). Los años de la represión*. Sílex ediciones.
- Mosse, G. L. (2019). *La nacionalización de las masas*. Marcial Pons, Ediciones de Historia.
- Núñez Cabezas, E. y Guerrero Salazar, S. (2002). *El lenguaje político español*. Cátedra.
- Python Software Foundation. (2024). *Python* (Versión 3.12) [Software de computación]. <https://www.python.org/>
- Porcel, B. (1976). *La palabra del arte*. Ediciones Rayuela.
- Schopenhauer, A. (2018). *El arte de persuadir* (Izquierdo, M., Trad.). Editorial Verbum. (Trabajo original publicado en 1860).
- Santiago-Guervós, J. (2005). *Principios de comunicación persuasiva*. Arco Libros.

- Santiago-Guervós, J. (2008). *Comentario de textos persuasivos*. Arco Libros.
- Santiago-Guervós, J. (2024). *Discurso y persuasión*. Arco Libros.
- Searle, J. R. (1986). *Actos de habla*. Cátedra.
- Sperber, D. y Wilson, D. (1994). *La relevancia. Comunicación y procesos cognitivos*. Visor.
- Stubbs, M. (1983). *Análisis del discurso*. Alianza Editorial.
- Tusell, J. y Martínez-Novillo, A. (1991). *Cincuenta años de arte*. Ediciones Turner.
- Ugalde-Quintana, S. y Ete, O. (Eds.) (2016). *Políticas y estrategias de la crítica: ideología, historia y actores de los estudios literarios*. Iberoamericana.
- Van Dijk, T. A. (ed.). (2000). *El discurso como interacción social*. Barcelona: Gedisa.
- VV. AA. (2006). *Josep Renau Fotomontador*. Generalitat Valenciana.
- Zueras Torrens, F. (1990). *La gran aportación cultural del exilio español (1939)*. Diputación Provincial de Córdoba.

Fuentes artísticas

- Bardasano-Baos, J. (1937). *Justicia social ¡De ti depende!* Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España. [Figura 1]
- Bardasano-Baos, J. (1937). *Madrid vive de nuevo horas heroicas*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España. [Figura 2]
- Fe: doctrina nacionalsindicalista, 1937. Fe: doctrina nacionalsindicalista* (nº 3,4,5 y 6). San Sebastián: Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda. [Figura 3]
- Gaos, J. (1937, 18 abril). *Carta de José Gaos*. Facsímil. Colección Museo Picasso. [Figura 4]
- Maruja Mallo, máscara y compás* [Exposición] (2025). Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España. [Figura 5]
- Miró, J. (1937). *Aidez L'Espagne "Ayudad a España"*. Pochoir sobre papel. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España. [Figura 6]
- Mujeres: Órgano del Comité Nacional de Mujeres contra la guerra y el fascismo, 1936*. Madrid. [Figura 7]
- Nueva Cultura: Información, crítica y orientación intelectual* (1937). *Nueva Cultura: Información, crítica y orientación intelectual* (nº 4/5). Valencia: Tipografía Moderna. [Figura 8]
- Picasso, P. (1937). *Guernica*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España. [Figura 9]

Radio y Cinema (1938). “Por España y por Franco ¡Todo!”. A Coruña: *Radio y Cinema* (nº 1). [Figura 10]

Renau, J. (1938). “El día 25 de julio de 1938...”. Barcelona: Colección Martín Llorens. En VV. AA. (2006). *Josep Renau Fotomontador* (p. 43). Valencia: Generalitat Valenciana. [Figura 11]

Renau, J. (1938). *Declaración de Principios de la República Española*. Fotolitografía sobre papel. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España. [Figura 12]

Renau, J. (1938). “La estructuración jurídica y social de la República”. Institut Valencià d’Art Modern, Depósito Fundació Josep Renau, Valencia: Sèrie Los 13 Puntos Negros de Negrín (4). En VV. AA. (2006). *Josep Renau Fotomontador* (p. 8). Valencia: Generalitat Valenciana. [Figura 13]

Solidaridad Obrera (1937, 18 de julio). “La lucha en las calles por el triunfo de la Revolución”. Barcelona: *Solidaridad Obrera* (nº 1644). Órgano de Confederación Nacional del Trabajo de Cataluña, CNT-AIT. En Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España. [Figura 14]

Y (1939, enero). “Revista para la mujer”. España: *Y* (nº 12). [Figura 15]

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 12

Figura 13

Figura 14

Figura 15

